

KREDIT-MODUL TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi
Navoiy DPI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqil ta'lim olishning shart-sharoitlari, auditoriyadan tashqaridagi mustaqil ta'limni tashkil etish bosqichlari, pedagogik innovatsiyalarning maqsadlari hamda talabalarining mustaqil o'qishlari yuzasidan Respublikamiz olimlarining pedagogik qarashlari borasidagi fikr-mulohazalar keltirilgan.

Annotation: this article provides feedback on the conditions of Independent Education, stages of organizing independent education outside the audience, goals of pedagogical innovation and pedagogical views of scientists of the Republic on independent studies of students.

Аннотация: В данной статье представлены отзывы об условиях самостоятельного обучения, этапах организации самостоятельного обучения вне аудитории, целях педагогических инноваций и педагогических взглядах ученых нашей республики на самостоятельное обучение студентов.

Kalit so'zlat: Mustaqil ta'lim, mustaqil o'qish, auditoriyadan tashqari mustaqil ta'lim, talaba, o'quv jarayoni, maqsad, shart-sharoit, axborot, kredit-modul tizimi, innovatsion texnologiyalar.

Keyword: Independent Education, independent study, independent education beyond the audience, student, educational process, purpose, conditions, information, credit-module system, innovative technologies.

Ключевое слово: самостоятельное обучение, самостоятельное чтение, внеаудиторное самостоятельное обучение, студент, учебный процесс, цель, условия, информация, кредитно-модульная система, инновационные технологии.

Jahonda ro'y berayotgan texnika, axborot texnologiyalar va boshqa ko'plab sohalardagi taraqqiyot zamonaviy ta'limda yanada yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llash, o'quv jarayonida ta'limning mustaqil ta'lim shaklidan keng foydalanish (Simulations), masofaviy ta'lim (Moodle, Ilias, Dokeos va hokazo) shakllarini keng tatbiq etish, axborot-ta'lim muhiti (e-learning) sharoitida ta'limning uzluksizligi va amaliy yo'nalganligini ta'minlash, ta'lim oluvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Talabalar mustaqil faoliyati va mustaqil ishlari muammolari borasida olib borilgan tadqiqot ishlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, talabaning mukammal shaxsga aylanish jarayonida o'z-o'zini rivojlantirishdagi eng muhim omillardan biri mustaqil faoliyatdir. Kredit-modul tizimida talabalar mustaqil ta'limi uchun har bir oliy ta'lim muassasida yaratilishi kerak bo'lgan shart-sharoitlar sifatida quyidagilarni sanash o'rinli bo'ladi. ular quytidagilar:

- Yetarli axborot bazasi va undan foydalanish imkoniyatini berish (talabalarining o'zaro hamda o'qituvchi bilan muloqotini ham innovatsion

texnologiyalarda ta'minlash);

- Talabalar qo'shimcha ma'lumot olishlari uchun alohida xonalarning mavjudligi;

- Ishchi dastur asosida mustaqil ta'lim olish uchun ajratilgan mavzular va ularni muvofiqlashtirish;

- Talabalar mustaqil ta'limda o'zlashtirgan mavzulardan, egallagan bilimlardan oraliq, yakuniy nazoratlarni topshirish jarayonida foydalanish. Talabalarga axborot ta'lim muhitini yaratish bilan ularga erkin axborot olish va ulardan foydalanish imkonini berish;

Mustaqil ishlarni tashkil etishda, talabalarga topshiriqlarni berishda "oddiydan-murakkabga" tamoyiliga amal qilgan holda bosqichma-bosqich harakatlanish lozim. Kredit-modul tizimida har bir talabaga kurslarni tanlashda, shaxsiy ta'lim xaritasini tuzishda qisman erkinlik beriladi. Bu esa o'qituvchiga ayniqsa auditoriyadan tashqaridagi mustaqil ta'limni nazorat qilishni qiyinlashtirib qo'yadi. Bunda talabalar faoliyati individual holda tashkil etiladi va ular o'tilayotgan kurs bo'yicha auditoriyadan tashqaridagi mustaqil ta'limni tashkil etish jadvalini to'ldirib kurs rahbariga taqdim etadilar.

1.1-rasm. Auditoriyadan tashqaridagi mustaqil ta'limni tashkil etish bosqichlari quyidagilar:

Auditoriyadan tashqari mustaqil ish to'g'risida ma'lumotlar			
Kerakli kurs (masalan, fizika) mavzulari ro'yxati	Mavzuni o'zlashtirish uchun ajratilgan soatlar miqdori	Kursdagi (masalan, fizika) mustaqil ta'lim uchun ajratilgan to'liq (vaqt) soatlar miqdori	Kursga tegishli bo'lgan va aynan mustaqil ta'lim orqali erishiladigan umumiy natijalar

Auditoriyadan tashqaridagi mustaqil ta'limda asosiy metod adabiyotlar ustida individual ishlash orqali bilim, ko'nikma, malakaga ega bo'lish va sohaga doir kompetensiyalarni shakllantirish hisoblanadi. Talaba mustaqil ravishda adabiyotlar ustida ishlash orqali o'zining tashkiliy tafakkurini ham rivojlantirib boradi. Borgan sari talabada axborotlarni saralash qobiliyati ham rivojlanib boradi va bu unga kasbiy faoliyatida ham asqotadi. Nazariy bilimlarni mustaqil kengaytirish va mustahkamlashdan tashqari talabalar ijodiy yondashadigan kurs ishlari, referat, kurs loyihalarini bajarish malakasini shakllantirish hamda talabalarning biror muammoni yechishdagi ijodiy izlanishlarini: muammoni atroflicha o'rganish, uni nazariy jihatdan chuqur tahlil etish va amaliy holatdagi chetga chiqishlarni aniqlash, xatolar va ularni yo'qotish yo'llarini izlash usullarida olib borish mumkin [1]. Mazkur faoliyatning yutug'i shundaki, u talabalarni ijodiy izlanishlar, mulohazalar yuritish, yangi yechimlarni ishlab chiqishga undaydi. Demak, mustaqil ta'lim hozirgi axborot

davrida talabani kurs bo'yicha yangi bilimlarni o'zlashtirishi uchun qulay innovatsiya bo'libgina qolmay, talabalarda ko'plab fazilatlarni shakllanishiga va mustahkamlanishiga olib keluvchi ta'lim shaklidir [2].

Sh.Mustafaqulov va M.Sultonovlar "Kredit-modul tizimiga o'tish nima uchun kerak? Maqsad, mohiyat va afzallik" nomli "Xalq so'zi Online" ga bergan intervyusida quyidagicha fikr yuritadilar: "Kredit-modul tizimi, bu – ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayondir. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash, talabalar bilimni reyting asosida baholash".

Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda ta'lim tizimi rivojlangan davlatlarning bu sohadagi amaliyotidan unumli foydalanish samarali bo'lib, oxirgi yillarda bu bo'yicha ham keng qamrovli ishlar amalga oshdi va oshyapdi. Bunda ham o'qituvchi, ham talabalar oliy o'quv yurtida tahsil olish vaqtida, qolaversa, hayoti – kasbiy faoliyati davomida uzluksiz ta'lim olishi va bilimlarini oshirishi asosan mustaqil ravishda ta'lim olish bilan o'zlashtirish orqali bo'lishiga e'tibor qaratiladi [3].

Ma'lumki, har qanday sohada isloh qilish jarayoni soha rivoji uchun qilinayotgan ishlar zamonaviy talablarga javob bermaganda boshlanadi. Sohalarda qo'yilayotgan maqsad, vazifalar va erishilayotgan natijalar ma'naviy eskirganda shu soha yangicha yondashuvga, islohotga ehtiyoj sezadi. Biroq avvalo shuni tushunish kerakki, bu doim ham oldingi ish tizimining kamchiligi bo'lavermaydi, balki zamonaviy sharoitning o'z optimal qoidalari mavjudligidan kelib chiqadi. Ta'lim tizimida ham yangicha ish prinsiplariga o'tishni boshlar ekanmiz, avvalo bu jarayonni zamona zarurati va zamonaviy imkoniyatlar tufayli deb qarash kerak. Qolaversa, albatta ta'lim tizimi ham rivojlanyapdi va rivojlanishda davom etishi kerak. Insoniyatga eng kerakli bilimlarning mohiyatini yetkazishda eng qulay usullardan foydalanishni o'rganish jarayoni uzluksiz bo'lishi zarur. Masalan, yuz yil oldin ham hozirgiga nisbatan ko'pgina tabiat hodisalari, ularning fizik qonuniyatlari noma'lum edi. Bu sharoitda shu noma'lum hodisaning qonuniyatini kashf qilib ommaga yetkazish va bundan ishlab chiqarishda, texnikada va hokazolarda foydalanish eng asosiysi deb qaralgan. Hozirgi davrda esa bir vaqtlar "o'ta sirli" deb hisoblangan ko'pgina hodisalarning qonuniyatlari ochildi. Insoniyat qo'lida ulkan bilimlar zahirasi yig'ilib qoldi. Hatto bu bilimlarning "eng asosiy" larini o'rganishga ham biror bir insonning umri yetmaydi. Bu vaziyatda sovol berish ham mumkinki, "shu bilimlarni o'rganish kerakmi"?! Ikkinchidan, "Axborot asri" deb ataladigan hozirgi davrda biror fikrning to'g'riligini bilishdan ham ko'ra, to'g'ri yoki noto'g'riligini tahlil qilish qobiliyati muhimroqdir. Bu ta'lim mazun-mohiyatiga ham yetarlicha o'zgartirishlar kiritish kerakligini, zamonaviy innovatsiyalar bu sohada ham yetakchi bo'lishi zarurligini anglatadi. Ta'lim oluvchilarda asosiy kompetensiyalarni shakllantirish, ularning tahliliy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish hamda bu jarayonda ularning erkinligini, mustaqilligini ta'minlash masalalari hozirgi davr ta'limi uchun eng asosiy vazifalarga aylangani bejizga emas. [4]

Pedagogik innovatsiyalarga odatda ta'lim jarayonida qo'yilgan maqsadga erishishning samarali usullarini ishlab chiqish va ularni bu jarayonga tadbiq etish sifatida qaraladi. Pedagogik innovatsiyalar quyidagi maqsadlarni o'z oldiga qo'yadi:

- "Ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish – ta'lim qandaydir tor doiradagi dunyoqarashlarga emas, umuminsoniy g'oyalarga: insoniyat taraqqiyoti, moddiy va ma'naviy, ijtimoiy xavfsizligi, tibbiyot xavfsizligi, texnika, ishlab chiqarish rivoji, bir so'z bilan aytganda butun insoniyat yer yuzida baxtliroq bo'lishiga xizmat qilishi kerak".

- Ta'lim jarayonini demokratlashtirish – ta'limdan asosiy maqsad insoniyatning baxtliroq bo'lishi va albatta inson mustaqil, erkin bo'lmay baxtli bo'lolmaydi. Har bir hur fikrli inson o'zida tanlash imkoni bo'lishini xohlaydi. Qandaydir obro'li hisoblangan g'oyalar uning erkini bo'g'ishini xohlamaydi va bu to'g'ri ham. Shunday ekan, ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilarga shaxsiy ta'lim xaritasini tuzish, kerakli bilimlarni olishda vaqt va makonni tanlash va hokazolarda erkinlik berish zarur.

- Talabalarning kognitiv faolligini oshirish – ta'lim jarayonida berilgan yuqoridagi erkinlik oliy ta'limda talabaga qo'chimcha motivatsiya bilan birga ma'suliyat yuklaydi. Endi u qandaydir nazoratlar uchun emas, avvalo egallayotgan bilimlarning tub mohiyatiga yetib borishga harakat qiladi. Bu bilimdan boshqa bilimlarini mustahkamlash – ko'nikma, yangi bilimlarni olishni faollashtirish – malaka, kasbiy faoliyatida, kerak bo'lsa oddiy turmush tarzida foydalanish – kompetensiya haqida o'ylash imkoniyati yuzaga keladi [5].

- O'quv materialining metodika va didaktika nuqtai nazaridan zamonga moslashtirish hamda ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligi – bu aynan hozirgi davr talabidan kelib chiqib eng muhim bo'lgan kurslarni o'quv dasturlarga kiritish va hozirgacha amalda bo'lgan fanlarning na'munaviy va fan dasturlarini zamonaviy talablardan kelib chiqib qayta ko'rib chiqishdan boshlanib, ta'lim jarayoniga barcha zamonaviy texnika-texnologiyalarni jalb qilishgacha bo'lgan ishlarning natijasi bo'ladi.

Ta'lim jarayonidagi innovatsion texnologiyalar turlari. Hozirda talabaning bilim hajmi emas, balki uning ma'lumotlarni tanlash qobiliyati ko'proq qadrlanadi. Bu esa ta'limni tashkil etish tamoyillari va uni baholash tizimini butunlay qayta ko'rib chiqilishiga, ta'lim jarayoniga yangidan-yangi innovatsiyalarni taklif qilinishiga olib keldi. Zamonaviy pedagogika taklif etadigan bir nechta innovatsion pedagogik texnologiyalarni ko'rib chiqamiz:

- O'yin texnologiyasi. Bu texnologiya bilim berish bilan birga talabalarning ijtimoiylashishiga hamda erkin fikr yuritish qobiliyatining rivojlanishiga xizmat qiladi.

- Loyiha ishi. Loyiha ishlaridagi vazifalar bitta fan yoki kurs kesimida bo'lmasligi mumkin. Bu jarayon talabalarda fanlardagi qonuniyatlarni yaxlit ko'ra olish qobiliyatini rivojlantirishi bilan foydalidir. Odatda bunday qobiliyatga ega insonlar ma'lumotlarni saralashda, tahlil qilishda kamroq muammoga duch kelishadi.

- Interfaol texnologiyalar. Bunda ta'lim oluvchilar asosiy faol bo'lishadi, o'z madaniyati ham shakllanadi va rivojlanadi. Shuningdek bu jarayonda talabalar bir-

birlarining bilimlari, real imkoniyatlaridan ham xabardor bo'lishadi. Bu esa talabalarning o'z ustida ishlashga undaydi.

- Portfel. Bunda talabalarning ta'lim jarayonida erishgan yutuqlari, loyiha ishlari, ijodiy faoliyati jamlanadi. Bu talabalarni ta'limda doimiy yuqori darajada faol bo'lishga undaydi.

- Masofaviy ta'lim. Shu bilan birga hozirda AQSh va Yevropada ommalashayotgan masofaviy ta'limni ham muhim innovatsion texnologiya sifatida qarash mumkin, albatta. Bizda ko'plab qulayliklar yaratib beruvchi masofaviy ta'limga kelajak innovatsion texnologiyasi sifatida qarash yuqori. Chunki bu ko'rinishdagi ta'limda bilimlarning juda katta ulushi mustaqil o'zlashtiriladi. Masofaviy ta'limda, mustaqil o'zlashtirish va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatiga ega bo'lmagan talabalar bilan hech qanday ijobiy natijaga erishib bo'lmaydi. Yuqoridagi fikr pandemiya davrida Respublikamizda joriy etilgan karantin cheklolari vaqtida masofaviy ta'lim olgan talabalarning o'zlashtirish ko'ratkichlarida o'z isbotini topdi.

- Mustaqil ta'lim. Haqiqatan talabaga erkinlik beradigan, ta'lim olishda makon va zamoni tanlashiga imkon beradigan ta'limning bu ko'rinishi hozirgi kundagi eng muhim ta'lim texnologiyasi hisoblanadi. Respublikamiz oliy ta'lim muassalariga joriy qilinayotgan kredit-modul tizimida birgina auditoriyadan tashqaridagi mustaqil ta'limga to'liq ta'limning 50-60 foiz ulushi berilgani bejizga emas.

- Inklyuziv ta'lim – umumiy sog'lig'i yomonlashgan, tayanch yoki nutq apparatida nuqsoni bo'lgan ta'lim oluvchilar uchun mo'ljallangan masofaviy ta'lim texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Masalan, skype, zoom va shunga o'xshash dasturlar orqali o'qituvchi dars o'tishi, vazifalar berishi, nazorat qilishi va baholashi mumkin. Bu jarayon psixologik nuqtai nazardan ham foydali bo'lib, ta'lim oluvchi o'zini jamiyatning teng a'zosi sifatida his qilishiga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarning samaradorligi esa odatda ikkita komponentiga ko'ra aniqlanadi. Bular:

1. "Talaba faoliyatini tashkil qilish – o'qitish shakl va usullarini aniqlash" [6; 392-b.].

2. Talabaning faoliyatini nazorat qila olish, uni kerakli ko'rsatmalar bilan ta'minlab borish.

Xulosa o'rnida shuni ham ta'kidlash kerakki, aksariyat inson o'zi o'rganib qolgan va natijada yaxshi moslashgan sharoitdan oson voz kechishga odatlanmagan. O'zgarishlarga moslashish, o'rganib olgan qulaylikdan voz kechishdan ko'ra, ayrim ehtiyojlardan tiyilishni ma'qul ko'rish ko'pgina insonga xos. Ular yangiliklarni xavotir va qarshilik bilan kutib olishadi. Ammo biz tushunishimiz kerakki, ertami-kechmi har qanday sohaga innovatsiyalar kirib keladi. Kimlar tezroq yangi muhitga moslashsa, o'shalar global raqobatda yutib chiqadi. Chunki butun jamiyat manfaati qandaydir "qattiq fikrlovchi", o'zgarishlarga toqati yo'q kadrlar manfaatidan ustun turadi, hatto ular iqtidorliroq bo'lishsa ham. Yuqorida biz tomonimizdan keltirib o'tilgan shart-sharoitlardan foydalanilsa, talabalarning mustaqil o'qishi va auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarni bajarish jarayoni samarali kechadi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Галимова Р.А. Организация самостоятельной работы как педагогическая проблема. Сибирский педагогический журнал. –2008. -№13. – С. 248-256.
2. Maxmudova D.M. Talabalarda mustaqil ijodiy faoliyatni rivojlantirish jarayonlarida muammoli masalalardan foydalanish. Ped.fan.nomz. diss. Avtoreferati. -T., 2018. – B. 146.
3. To‘rayev Sh.F. Mustaqil ta’lim samaradorligida talabalar uchun mo‘ljallangan kun tartibi va sportning roli // Hozirgi taraqqiyot bosqichida jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarini tashkil qilishning istiqbollari: muammo va yechimlar. BuxDU xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 28-29.04.2022y. – B. 548-549.
4. To‘rayev Sh.F. O‘qitishning kredit modul tizimida mustaqil ta’limni innovatsion texnologiyalar yordamida tashkil etish orqali ta’lim samaradorligini oshirish // International Scientific Forum. UzMU. 22.06.2022. – B. 1161-1164.
5. Баластов А.В. Практическое применение информационных технологий при обучении взрослых профессионально ориентированному иноязычному общению в условиях неязыкового вуза // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2012. – № 4. – С. 167-170
6. Измерова Н.Ф., Э.И.Денисова Профессиональный риск для здоровья работников: руководство / под ред. – М.: Тривант, 2003.